

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES E DESAFIOS NO ENSINO REMOTO: REFLEXÕES DE UM ESTÁGIO GEO EM FÍSICA

DOI: 10.5281/zenodo.17938668

Marcio Nascimento de Oliveira¹

¹Mestrado Profissional em Ensino de Ciências – Universidade Federal do Pampa

marcionascimento.aluno@unipampa.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9918623225020511>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Introdução: O presente trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido na componente de estágio Curricular Cotidiano da Escola: Grupo de Estudos Orientados (GEO) do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade Federal do Pampa, realizado com uma turma do 2º Ano do Ensino Médio em uma escola pública durante o período de ensino remoto ocasionado pela pandemia de Covid-19. A proposta buscou articular teorias da formação docente, o uso de tecnologias digitais e práticas interdisciplinares, especialmente na área de Física, considerando as especificidades do contexto escolar e os desafios de engajamento dos estudantes no ambiente virtual. **Objetivo:** O objetivo central foi analisar o processo de desenvolvimento do estágio GEO em ensino remoto, evidenciando as estratégias utilizadas, o envolvimento dos estudantes, as reflexões pedagógicas construídas e as aprendizagens decorrentes da prática docente. **Metodologia:** A metodologia adotada consistiu em acompanhamento do estágio ao longo de 46 períodos de aula, utilizando encontros síncronos via Google Meet e atividades assíncronas pelo Google Classroom. Os dados foram organizados a partir do diário de bordo do licenciando, do cronograma de atividades e das respostas dos estudantes em formulários digitais, considerando-se uma abordagem qualitativa. As ações envolveram observação da turma, aplicação de questionários, uso de simuladores on-line, realização de experimentos caseiros, elaboração de mapas conceituais e mediação de discussões interdisciplinares sobre alimentação, saúde, meio ambiente e conteúdos de Física, como Hidrostática, Hidrodinâmica, Calor e Temperatura. **Resultados:** Os resultados apontaram baixo índice inicial de participação dos estudantes nos encontros síncronos, mas com aumento gradual ao longo do projeto, ainda que a participação ativa tenha se concentrado em poucos alunos. As atividades assíncronas apresentaram maior retorno, embora também limitado. O uso de simuladores on-line e formulários mostrou-se a estratégia mais eficaz para estimular o interesse e a interação. Observou-se também a dificuldade dos estudantes em acompanhar integralmente as propostas no Classroom, especialmente aquelas que exigiam pesquisa prévia. O estágio evidenciou as potencialidades e limitações do ensino remoto, bem como a necessidade de planejamento flexível e sensível às condições reais de acesso e participação dos alunos. **Conclusão:** Conclui-se que o estágio GEO proporcionou uma experiência formativa significativa ao licenciando, permitindo compreender a complexidade da docência em contextos emergenciais e a importância da interdisciplinaridade, da mediação tecnológica e da adaptação metodológica. Apesar das dificuldades de participação dos estudantes, o estágio possibilitou reflexões relevantes sobre práticas pedagógicas e contribuiu para o desenvolvimento de competências docentes essenciais para a atuação profissional em diferentes modalidades de ensino.

Palavras-chave: Ensino remoto; Estágio supervisionado; Formação docente.